

33 Congreso Nacional SEMES

El congreso de los especialistas de urgencias y emergencias

MADRID
7,8 y 9 junio
2023

#SEMES2023

CURSO: INNOVACION EN URGENCIAS

PROYECTO RESCUER: COMO CONVERTIR A LOS HEROES EN SUPERHEROES

GEMMA IZQUIERDO GONZALEZ
SARA NAVARRO SANTOS
SUMMA112

PARTICIPACION DE SUMMA 112 EN PROYECTOS EUROPEOS

RESCUER

first **RES**ponder-**C**entered support toolkit for operating in adverse and infrastr**U**cture-less **EnviR**onments

PARTICIPANTES

- 20 participantes
- 9 países

AUSTRIA
FRANCE
GERMANY
GREECE

ITALY
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
UK

SERVICIOS DE EMERGENCIAS

CENTROS DE INVESTIGACION

CERTH
CENTRE
FOR RESEARCH
& TECHNOLOGY
HELLAS

UNIVERSITY *of*
GREENWICH

EMPRESAS TECNOLOGICAS

¿CUAL ES EL OBJETIVO DE RESCUER?

- Equipar a los servicios de emergencia con un **CONJUNTO DE TECNOLOGÍAS** que mejorarán la percepción de su entorno y garantizarán tanto su localización continua como una mejor comunicación durante las intervenciones. Esto les ayudara a trabajar de forma más segura y eficiente en entornos adversos y carentes de infraestructuras.
- **RESCUER** proporcionará una **VISUALIZACIÓN** de esta información a través de **INTERFACES DE REALIDAD AUMENTADA** a los servicios de emergencia, con el fin de mejorar su **CONCIENCIA SITUACIONAL** y monitorizar su **CARGA COGNITIVA**.

¿DONDE ESTAMOS?

Concepto HERO (enHanced nEW eRa first respOnder)

Sentidos

Localización

Comunicaciones

Carga cognitiva

Arquitectura de RESCUER

DISPOSITIVOS DE REALIDAD AUMENTADA

Microsoft-Hololens 2

Theon's Smart Helmet

HAND MENU

ANNOTATIONS

MINIMAP

Your ID: FR001
Your position: [43.29216, -1.98553]
Message:

B.Box 1

0 0 0

63%

B.Box 1
9880m

victim_1
763m

victim_2
340m

An AR interface overlay on a black background. It features a large yellow circle on the right side. To the left of the circle, there is a data panel with icons for temperature, humidity, and people count, along with a heart icon and a pulse icon. Below the data panel, there are labels for 'B.Box 1' with a distance of '9880m', 'victim_1' with a distance of '763m', and 'victim_2' with a distance of '340m'.

MODULO DE MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE DETECCION (SENTIDOS)

- VISION ROBUSTA EN CONDICIONES ADVERSAS

- AUDICION AUMENTADA

- OLFATO AUMENTADO

- DETECCION POR RADAR Y TACTO REMOTO

- DETECCION DE SEÑALES DE VIDA

- BUSCADOR WIRELESS

MODULOS DE LOCALIZACION Y COMUNICACIONES

LOCALIZACIÓN	COMUNICACIÓN	SOORTE COGNITIVO
LOCALIZACIÓN BASADA EN IMÁGENES	PASARELA DE COMUNICACIÓN	BIOSEÑALES Y CARGA COGNITIVA
LOCALIZACIÓN BASADA EN LA INERCIA	COMUNICACIÓN CON C2	INFOPRIO
LOCALIZACIÓN ASISTIDA POR SATELITE GALILEO	BLACK BOX	ORCHESTRATOR

MONITORIZACION PRIMEROS INTERVINIENTES

MEDIDAS DE CARGA COGNITIVA

TEST DE LABORATORIO, DE CAMPO Y EN SCU

PROBANDO LA TECNOLOGIA: USE CASES

SIMULACION DE TERREMOTO.
WEEZE,ALEMANIA

NAVACERRADA: AVALANCHA

MODANE: INCENDIO EN TUNEL

DISEMINACION

- Participación en congresos y publicaciones.
- Redes sociales:
 - Instagram: rescuer_project_eu
 - Twitter: @h2020_rescuer
 - H2020 RESCUER You Tube
- Comics: The adventures of RESCUER
- RESCUER newsletter

